

DE BEDRIJFSECONOMISCHE GRONDSLAG VAN DE ADMINISTRATIEVE VERSLAGLEGGING 1)

door Drs. G. L. Groeneveld

Verhouding tussen administratieve techniek en bedrijfseconomisch principe

Het beeld, dat door de beschrijving van een waargenomen object wordt verkregen, zal bij een gegeven stand van de technische mogelijkheden tot waarneming moeten voldoen aan de eisen die door de waarnemer worden gesteld.

Dit geldt ook voor de bedrijfshuishouding als object van waarneming. Wanneer het bedrijfsgebeuren in kwantitatieve voorstellingen wordt vastgelegd, zal de bedrijfseconoom verlangen, dat die voorstelling voldoet aan de theoretische inzichten die de zijne zijn geworden. De techniek moet een zodanige projectie van de verschijnselen in de bedrijfshuishouding bewerkstelligen als in deze eis is belichaamd.

De administratie moet deze taak volbrengen. De administratie is het technisch apparaat, de vertolker van het bedrijfseconomisch gebeuren tot vorming van een oordeel daarover. In dit opzicht heeft de administratie echter geen zelfstandigheid, ze is het technisch hulpmiddel dat de aanwijzing moet ontvangen van de doeleinden die ze moet helpen verwezenlijken.

Het is nodig dit te releveren, omdat, gemeten naar de tijdsduur van hun bestaan, bij afweging van techniek en wetenschap, de schaal sterk naar de techniek doorslaat. De boekhouding telt haar bestaan welhaast in evenveel eeuwen als de bedrijfseconomie in decennia. Hieraan ontleent de boekhouding de prioriteit van de oudste, de autoriteit van de gevestigde en door de eeuwen ontwikkelde leerstellingen, de van oudsher bezeten zeggenschap in doelstelling en toepassing van techniek. Is niet nog zeer recentelijk geschreven, dat de wijze waarop de administratie de doeleinden zal verwezenlijken en de techniek waarmee zij zal werken, geheel door haarzelf worden bepaald? Dat zij ten aanzien van dit punt geen richtlijnen van een bedrijfseconomische kathedier in ontvangst behoeft te nemen, en dat een techniek niet tot inhoud van de wetenschap behoort? Wie dit zegt, geeft blijk geen inzicht te hebben in de betekenis van de techniek van waarneming voor de ontwikkeling ener wetenschap. Wetenschap en techniek zijn te dien aanzien zo nauw verweven, dat wij ons geen rekenschap meer kunnen geven van hetgeen de wetenschap zou zijn zonder de daarin ontwikkelde technieken. Er zijn voorbeelden te over van een volkomen integratie van wetenschap en techniek.

Bij de bedrijfseconomie heeft de techniek van de boekhouding eeuwen lang bestaan zonder dat de problematiek van de bedrijfseconomie werd onderkend. Toen deze laatste zich aandienende, liep ze aanvankelijk veelal parallel met hetgeen vanuit de boekhouding als problematiek werd gezien en het zou ook onjuist zijn om niet te erkennen welk een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling der bedrijfseconomie werd geleverd vanuit de boekhoudkundige sfeer.

Nochtans bleven de tegenstellingen niet uit en wellicht bereikten deze nergens zo'n scherpte en diepte als gecreëerd werd door de opvattingen van Limperg.

1) Verkorte weergave van de Voordracht, gehouden op de Negende Amsterdamse Universiteitsdag van 15 October 1955.

De theorie Limperg maakt(e) wijziging in de administratieve instelling noodzakelijk

In het centrum van Limpergs beschouwingen staat zijn theorie van de vervangingswaarde, die op spectaculaire wijze in botsing kwam met de traditionele opvattingen. Toen Limperg leerde, dat de waarde van een goed bepaald wordt door het offer dat nodig is om het goed te kunnen vervangen, was de gangbare opvatting dat de waarde van een goed werd bepaald door het offer dat in het verleden was gebracht. De registratie van het bedrijfsgebeuren werd bepaald door de oudste functie van de administratie, die van memorie-functie van het bedrijf. De boekhouding vormde het geheugen van de ondernemer. Voor haar speelden zich geen nieuwe feiten af, waaraan zij de grondslag voor nieuwe aantekeningen in haar administratie zou kunnen ontlenuen.

De vervangingswaarde-theorie was van de grootste betekenis voor de kostprijsberekening. Kostprijs en waarde werden voorgesteld als elkaars spiegelbeeld, waarin de waarde zag op de kwantitatieve voorstelling van het verkregen goed voor onze welvaart, de kostprijs op de som van de offers aan waarden, door het afstand doen van het goed veroorzaakt.

Met deze visie kreeg de kostprijs de vervangingswaarde tot inhoud. De som van de offers zou niet langer bestaan uit het totaal van in het verleden gedane uitgaven, doch uit de offers die ter vervanging van de geofferde productiemiddelen nodig zouden zijn. Voortaan zou niet worden gezien naar de uitgave in geld, maar naar het beslag, dat ten behoeve van de productie op de productie-capaciteit werd gelegd. Dit was wederom een voorstelling die door de boekhouding moeilijk kon worden aanvaard, gebonden als zij was aan het geldelijk offer, waaraan de onherroepelijkheid voor haar een blijvende betekenis gaf.

Aan dit waardebegrip werd door Limperg het causaliteitsbegrip gekoppeld. In de berekening van de kostprijs van de producteenheid werd het oorzakelijk verband tussen kosten en product aangewezen als de grondslag voor de verbijzondering van de kosten. Het traditionele verdelen van de kosten werd vervangen door een calculeren op oorzakelijke grondslag. In de administratie moest dit worden gevolgd. De traditionele verdeling der kosten naar categorie was onvoldoende, de betekenis van de organische structuur, de organische verdeling der kosten werd naar voren gebracht.

Behalve voor de verbijzondering van de kosten was het causaliteitsprincipe ook bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de kosten t.a.v. de afweging van de doelmatigheid van de voortbrenging. Kosten zouden alleen die offers zijn, die in het kader van een rationele productie oorzakelijk aan die productie zijn verbonden. De offers die ondoelmatig worden gebracht, die worden verspild, werden als bestanddeel van de kostprijs teruggewezen, en verwezen naar het domein der verliezen. Er ontwikkelde zich een kostenbegrip dat alleen die kosten omvat, die inhaerent zijn aan de voortbrenging. Deze kosten worden tegelijkertijd maatstaf voor de efficiëntie van het productie-proces en dus richtsnoer voor de rationele productie. Ter verwezenlijking van deze zienswijze moest de boekhouding zich steeds verder losmaken van haar traditionele instelling.

De conceptie van de causaliteit werkt door op het buitengewoon belangrijke vraagstuk van de invloed van de bedrijfsbezetting op de kosten. Ze doet ons zien, dat er een verband is tussen de gegeven capaciteit van het bedrijf en de mogelijke productie, en niet, zoals steeds werd gesteld, tussen de onbezette capaciteit en de werkelijke productie. Naar traditionele visie

werd verband gelegd tussen hetgeen voor de offers was betaald en de hoeveelheden product die daarmee werden voortgebracht, voor de boekhouding twee onaantastbare, met de feiten in overeenstemming zijnde grootheden. In de theorie der vervangingswaarde werd een nieuw begrip geïntroduceerd, de technische-economische capaciteit van het bedrijf, op grond van een redenering die een oorzakelijk verband construeert tussen de offers en de geprojecteerde capaciteit van het bedrijf.

Van de grootste betekenis is de vervangingswaarde-theorie ook voor de jaarrekening van het bedrijf. Hier grijpt zij in het hart van de administratieve functie: voor de vaststelling van de grootte van het inkomen heeft de theorie ingrijpende gevolgen, terwijl op de samenstelling van de resultaten een geheel nieuw licht werd geworpen, waardoor behoefte ontstond aan een geheel andere groepering en analyse van die resultaten. Voor het administratief apparaat vloeit hieruit de eis voort, allerlei verschillen tot uitdrukking te brengen en b.v. de resultaten van de productie en ruil te scheiden van die speculatie en prijsstijging.

Aanwijzingen voor de praktische toepassing

Zoals wij zagen, stelt onder het regiem van de vervangingswaarde de kostprijs voor de som van de kosten, die nodig zijn om het product te vervangen en wordt de kostprijs daardoor niet alleen naar prijs, maar ook naar hoeveelheid bepaald. In de kostprijs behoren die quanta van kostengoederen te worden opgenomen, waartegen het goed dat in de continuele productiestroom wordt voortgebracht, kan worden vervangen. Deze calculatie kan in de praktijk worden verwezenlijkt door de toepassing van standaardkosten. Standaarden zijn de hoeveelheden, die bij economisch doelmatig gekozen verhoudingen in het bepaalde bedrijf, voor de vervanging noodzakelijk zijn. Door deze laatste toevoeging leggen wij een schakel tussen de standaard en de vervangingswaarde. Daardoor wordt de standaard de kwantitatieve uitdrukking van het offer volgens de maatstaf der vervangingswaarde. Hiermede zijn wij geheel los van de uitgaafprijzen met zijn retrospectief karakter. Deze standaard geeft daarom méér dan het gemak van de reken-techniek met behulp van bepaalde grootheden, ze is méér dan een al-of-niet gecorrigeerd gemiddelde van een voorbije periode, ze geeft de kwantitatieve voorstelling van het offer in de productiestroom, ze geeft de offers die onvermijdelijk aan de productie zijn verbonden, die oorzakelijk daarmee samenhangen.

De standaardkosten zijn over het gehele gebied van kostprijsberekening en administratie van toepassing. Niet slechts de offers aan grond- en hulpstoffen en aan menselijke arbeidskracht, doch ook het beslag dat ten behoeve van de productie moet worden gelegd op de duurzame productiemiddelen en op andere apparatuur en energie van het bedrijf, kan in een standaard worden uitgedrukt. Zijn deze standaarden eenmaal beschikbaar, dan bieden zij de mogelijkheid tot doelmatige en snelle administratieve verwerking van de bedrijfshandelingen en tot vaststelling van zowel de offers als de verspillingen in de voortbrenging.

De standaardkosten zijn op zichzelf geen specifieke toepassing van de vervangingswaarde-theorie. De efficiëntiebeweging zoekt, met name in Amerika, langs eigen wegen naar een normalisering der kosten, in het bijzonder ter bereiking van maximale prestaties terwille van opvoering van de productiviteit. In dit opzicht loopt de vervangingswaarde-theorie in haar praktische toepassing parallel met het algemene streven naar efficiency. Specifiek is echter voor de vervangings-waarde-theorie de inhoud, die zij aan het begrip standaard geeft.

Bij de verantwoording van de geofferde productiemiddelen wordt de waarde dezer productiemiddelen tot uitdrukking gebracht door gebruik te maken van standaardverrekenprijzen. Dit leidt tot de verwezenlijking van de eis tot continuele waarderegistratie, die door A. Mey meermalen in geschrifte is gesteld en door van der Schroeff op de Accountantsdag van 1951 is onderschreven.

Van der Schroeff heeft hierover in meer algemene zin geschreven, in het kader van zijn behandeling van de functie vervulling van de administratie. A. Mey heeft dit onderwerp meer specifiek behandeld.

Van der Schroeff brengt de continuele waarderegistratie naar voren als antwoord op de vraag, hoe de inrichtingsleer de theorie van de vervangingswaarde in de praktijk zal hebben te realiseren. Hiertoe acht hij een registratie van het waardeverloop van de productie-middelen noodzakelijk. In het bijzonder na de sterke prijsfluctuaties, die na de twintiger jaren het economische leven hebben gekenmerkt, acht hij een rationele bedrijfsvoering niet meer denkbaar zonder dat ook binnen de periode van de jaarrekening aan de waardeveranderingen der productiemiddelen aandacht wordt geschonken.

A. Mey stelt principieel de eis, dat de boekhouding steeds de waarde van de voorraad moet aangeven. Ze is voor hem een uitvloeisel van het beginsel dat de waarde van de zaken binnen de bedrijfshuishouding moet overeenstemmen met de waarde der zaken in het maatschappelijk verkeer, dat de waarde van alle gelijke delen van een homogene voorraad op hetzelfde moment geen verschil mag vertonen. Die waarde is dan uiteraard de vervangingswaarde, zoals door A. Mey nader wordt uitgewerkt. Hierbij karakteriseert hij de vervangingswaarde als een maatschappelijk verschijnsel en daardoor als een gegeven, waarmee een ieder te doen krijgt die zich een voorstelling wil maken van de betekenis van bepaalde goederen voor zijn welvaartsstreven resp. zijn beleidsconceptie.

Het wil mij voorkomen, dat de doorlopende waarderegistratie als administratieve techniek op natuurlijke wijze voortvloeit uit het beginsel van de vervangingswaardetheorie. Nochtans zijn er van verschillende zijden bedenkingen tegen aangevoerd, waarvan ik nu niet wil aanstippen de bedenkingen die uit een andere interpretatie van de theorie voortvloeien, maar alleen de bezwaren die uit de administratieve sector worden vernomen.

Deze culminereren in het verwijt van onuitvoerbaarheid resp. omslachtigheid der methode. In de meningsuitwisseling die terzake heeft plaats gehad, is het naar mijn mening doeltreffend bestreden. In de eerste plaats streeft geen voorstander een perfectionisme na, dat inderdaad verlamdend zou werken op de mogelijkheden van uitvoering. Van der Schroeff stelt uitdrukkelijk de eis van hanteerbaarheid; hij wil de continue waarderegistratie gesteld zien als wenselijkheid, niet als dogma. Hij zegt dat de nuchtere werkelijkheidszin ons naar methoden doet zoeken, welke tot een beperking leiden van de administratieve werkzaamheden die vereist zijn om de waardeverandering te volgen. Hij wijst op de mogelijkheden van beperking door periodieke herziening resp. door slechts de verhoudingsgewijs belangrijke wijzigingen te registreren. A. Mey neemt krachtig stelling tegen het bezwaar van omslachtigheid, wanneer hij erop wijst dat juist de achteraf-correcties der tegenstanders tot een onbruikbaarheid en ondoorvoerbaarheid leiden, die hem in de praktijk tot het systematisch registreren der waardeveranderingen heeft gebracht. Voorts worden de in acht te nemen vereenvoudigingen door hem niet alleen gezien vanuit het oogpunt der praktische doelmatigheid, maar worden deze herhaaldelijk theoretisch gefundeerd. Ik moge her-

inneren aan Mey's onderscheid tussen vervangingsprijs en vervangingswaarde, waarbij de prijs voor hem is de tegenprestatie ter markt, de waarde, de eigenlijke kwantitatieve voorstelling van de betekenis die het goed heeft voor de welvaart van de bezitter. Reeds in 1939, in de feestbundel ter ere van Limperg, heeft A. Mey aangegeven welke verschillen hij hier op het oog had, welke prijsfluctuaties niet van dag tot dag als uitdrukking van een waardeverandering in de administratie zouden moeten worden gevolgd. Dit betoog leidt rechtstreeks naar de standaardverrekenprijs als toepassing van de continuele waarderegistratie.

Niet onvermeld mag ik laten enige administratieve technieken welke er eveneens op gericht zijn gevolgen van prijsstijging te elimineren en die onder omstandigheden een effect hebben dat overeenkomt met dat hetwelk bij toepassing van de vervangingswaarde wordt verkregen. Ik bedoel het ijzeren-voorraad-stelsel en het lifo-stelsel.

De beide stelsels hebben dit gemeen, dat zij de waarde van de voorraad terugbrengen naar een grootheid, die in het verleden ligt. Voor de ijzeren-voorraad is dit een vaste waarde, waarvan de grootheid in origine zelfs onverschillig is, mits ze maar constant blijft. Voor het lifo-stelsel is dit een waarde die wordt verkregen, doordat de eenheden van de voorraad die worden verbruikt, worden afgeboekt tegen de laatst betaalde prijs per eenheid. De voorraad komt dan te boek te staan voor de prijs die zover in het verleden ligt, als de voorraad verondersteld wordt oud te zijn. Van beide methoden is het gevolg dat het verbruik wordt gekoppeld aan de laatste aankopen, zodat het verbruik in geval van prijsstijging voor een hogere waarde in de winstrekening wordt opgenomen dan bij de uitgaafprijsrekening het geval zou zijn geweest.

Waardeert men deze technieken als een benadering, dan acht ik ze aanvaardbaar, zij het ook onvolkomen, doch onder omstandigheden te verkiezen boven een algeheel achterwege laten van correctie der prijsstijging. Als zodanig worden zij door de voorstanders echter niet gezien, zelfs niet wanneer ik er van afzie dat het ijzeren-voorraad-stelsel niet als techniek is gebracht, maar als een waarde-theorie. Voor mij blijft gelden dat de techniek van de vervangingswaarde-berekening vereist dat wij ons voortdurend reenschap geven van de waarde van de ons ter beschikking staande werkeenheden. In het streven om dit te ontgaan en te grijpen naar methoden die een soortgelijk effect hebben doch teruggaan naar een waarde uit het verleden, zie ik een wellicht onbewuste drang om te werken met grootheden die ooit via de kasbetaling op onherroepelijke wijze zijn komen vast te staan, ik zie daarin de kracht van de traditie, waarin de boekhouding met uitgaafprijzen heeft gewerkt.

Bedrijfseconomisch rationalisme ook in de controle van de administratieve verslaglegging

De administratie heeft een toenemende betekenis gekregen, behalve als instrument van waarneming van de bedrijfsverrichtingen ook als apparaat van controle op deze verrichtingen en als organisatorisch hulpmiddel. De ontwikkeling in deze richtingen deed tevens de behoefte groeien aan controle op de administratie, opdat ieder die van de resultaten van de administratie zou kennis nemen, overtuigd zou mogen zijn van de juistheid van de voorstelling die door de cijfers zou worden gewekt.

Aanvankelijk was de controle, die als accountantscontrole werd uitgeoefend, in sterke mate gericht op de ontdekking van fraude en vertoonde zij daarvan de kenmerken. Zo als de administratie was verbonden aan de uit-

gaafprijs, zo was de controle verbonden aan het „feit” dat in het verleden had plaats gevonden. Deze instelling leidde tot de neiging, elk feit uit het verleden te willen verifiëren en daarbij zo weinig mogelijk feiten te willen overslaan. Een codificatie van deze opvatting vinden wij in het handboek van Sternheim, die in zijn algemene beginselen der accountantscontrole een volledige controle bepleit. Deze omvat ten aanzien van de inkoop een controle van alle inkoopfacturen tot in details, zonder rekening te houden met hetgeen intern reeds van deze facturen werd gecontroleerd, en doorwerking der facturen naar de subkolommen. Hij acht de accountant verantwoordelijk voor de individuele crediteurenrekening op ieder ogenblik van de controle-periode. In aansluiting op de controle van het inkoopboek eist hij in ononderbroken volgorde de overeenkomstige controle in de magazijnadministratie. Op de verkopen vraagt hij een overeenkomstige controle als op de inkoop, waarvoor de order-administratie hem als grondslag dient. Evenals bij de crediteuren acht hij de accountant ten aanzien van de debiteuren verantwoordelijk voor de individuele rekening, waaronder begrepen de stand van de rekening op elk moment van de controle. In fabrieksbedrijven behoort de controle van de materiaalbons en de verzameling op de individuele order, waarvoor de accountant weer verantwoordelijk is, tot de door Sternheim voorgestane volledige controle.

De door Sternheim gegeven voorschriften worden echter telkenmale onderbroken door de cursief gedrukte uitspraak dat de wijze waarop in een bepaald geval gehandeld zal worden, afhankelijk is van de omstandigheden en van het verantwoordelijkheidsbegrip van de accountant. Door deze herhaalde uitspraak werd eigenlijk zijn volledige controle op losse schroeven gezet. Het streven naar eerlijke perfectie, waarvoor Sternheim noodgedwongen slechts de grens van het menselijk kunnen wilde erkennen, leidde tot een omvangrijke herhaling van details in de controle-arbeid, die nochtans niet tot de resultaten leidde, die bij de voortgezette bedrijfseconomische ontwikkeling van de controle werden verwacht.

De antinomie in de opvattingen ten tijde van Sternheim werd opgelost, toen Limperg op het internationaal congres van 1926 zijn vertrouwens-theorie lanceerde. Hierin werd een norm ontwikkeld voor de accountants-arbeid, volgens welke de accountant zijn taak op zodanige wijze moet vervullen, dat hij de verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de zekerheid die naar de in het maatschappelijk verkeer gegroeide norm van hem wordt verwacht. De op die arbeid gebaseerde verklaring zou geen groter vertrouwen mogen wekken dan door het voorafgegaane onderzoek wordt gerechtvaardigd.

Met deze formulering werd de twijfel doorbroken die de opvattingen van Sternheim kenmerkte en waarin werd gearzeld tussen de volledige detailcontrole van elke administratieve handeling en de grenzen van het menselijk kunnen. Door Limperg werd een lijn getrokken die de accountants-arbeid in overeenstemming bracht met de eisen van een rationeel ingesteld maatschappelijk verkeer. Hierdoor kon die arbeid zich enerzijds beperken tot rationele elementen van controle en anderzijds werd ze opgeheven tot het niveau dat voor het dragen van de verantwoordelijkheid noodzakelijk is.

De bedrijfseconomische grondslag van deze controleleer kwam tot uitdrukking in de grote betekenis die daarin werd toegekend aan het organisch verband in de structuur van de bedrijfshuishouding; het onderzoek naar de volledigheid van de verantwoording van gekochte en geproduceerde goederen — de z.g. goederenbeweging — is daarvan de klassieke uitdrukking.

Deze z.g. verbandscontrôles leidden tot aanzienlijke beperkingen in de detail-arbeid zonder de geslotenheid van de contrôle aan te tasten; integendeel deze geslotenheid werd daardoor juist verkregen. De volkomen contrôle werd bereikt zonder dat volledigheid tot in details behoefde te worden nagestreefd.

Parallel aan deze ontwikkeling van de accountantscontrôle liep een ontwikkeling van het contrôle-element in de administratie zelve.

De groeiende betekenis van de administratieve organisatie deed de behoefte gevoelen aan eigen, interne contrôle van de administratie, opdat men in eigen sfeer reeds waarborgen zou kunnen creëren voor de juistheid en de volledigheid van de verslaglegging. Deze ontwikkeling van de interne contrôle bleef niet zonder betekenis voor de accountantscontrôle. Daar waar de overtuiging kon worden verkregen dat de interne contrôle goed had gefunctioneerd, kon de accountant nu van omspannende totaalcontrôles gebruik maken.

Uitdrukkelijk echter werd de interne contrôle niet gezien als een substituut voor de accountantscontrôle. Van deze laatste werd het zelfstandig karakter gehandhaafd. Door A. Mey werd deze verhouding nader geanalyseerd in zijn rede over de normatieve theorie der accountantscontrôle voor de accountantsdag van 1936. A. Mey stelde dat het eigenlijke contrôle-plan van de accountant dient te zijn ingesteld op de contrôle van een administratie, waarin een fungeren van de interne contrôle is belichaamd. Telkens wanneer de accountant werkzaamheden zou verrichten die boven het normale contrôle-schema uitgaan, ware dat te zien als de uitoefening van de functie van facultatief intern controleur, met andere woorden als suppletie op de interne contrôle.

In deze beschouwing wordt dus de interne contrôle — waaronder wel te verstaan die contrôle welke niet door een tot controlerend orgaan verbijzonderde instantie wordt uitgeoefend — gezien als behorend tot en normaal onderdeel uitmakend van een goed functionerende administratie. Dáárop is het zelfstandig onderzoek van de accountant gericht. Voorzover aan die interne contrôle iets ontbreekt, kan de accountant onder bepaalde voorwaarden aanvullend optreden.

Voor geruime tijd was hiermede het vraagstuk van de verhouding tussen interne contrôle en accountantscontrôle bevredigend opgelost. De zo-even bedoelde ontwikkeling op administratief gebied is echter voortgeschreden. Via de toepassing van het begrotingsstelsel kreeg de administratie een verdergaande betekenis, de verbetering in de technische hulpmiddelen stelde gemakkelijker in staat tot het dupliceren, recapituleren en daardoor afstemmen van gegevens; de toenemende grootte der bedrijven maakte een steeds verder gaande arbeidsverdeling ook in de administratieve sector mogelijk. Hierdoor kon in de grote bedrijven een vervolmaking van de interne contrôle worden bereikt die uitgaat boven het niveau dat men zich daarvan tot dusverre had voorgesteld.

Door een aantal accountants is de vraag opgeworpen of in deze factoren aanleiding kan of moet worden gevonden, op de accountantsarbeid volgens de zoëven aangeduide grondslagen beperkingen aan te brengen. Het zou te ver voeren dit vraagstuk thans uit te werken. Voor wat de principiële zijde betreft, wil ik volstaan met te verwijzen naar het wederwoord dat van Riet-schoten terzake in dit blad heeft uitgesproken.

Voorzover men zich beroept op de Amerikaanse contrôlepraktijk kan worden geconstateerd, dat de instelling van de Amerikaanse accountant tegenover de interne contrôle inderdaad een andere is dan die van zijn Ne-

derlandse collega. Echter wil ik erop wijzen, dat de Amerikaanse verklaring, welke een aanduiding geeft van de verrichte contrôlehandelingen en die verwijst naar de standards of auditing procedures, zwakker is geformuleerd dan de Nederlandse en ongetwijfeld tendeert naar beperkingen in de verantwoordelijkheid op grond van de goede werking van de interne contrôle in de administratieve organisatie van de gecontroleerde.

Kan dus in dit bestek niet worden onderzocht welke perspectieven de aangeduide ontwikkeling van de interne contrôle voor de accountantscontrôle biedt, zo wil ik niet nalaten een wijziging in de aanpak en uitvoering van de contrôle te bepleiten, welke met de ontwikkeling van de administratieve verslaglegging rechtstreeks samenhangt.

Vervroeging van de verslaglegging in het licht van de ontwikkeling van administratieve inrichting en controle

Onder de eisen die aan de moderne administratie worden gesteld is opvoering van de snelheid waarmede de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld, niet de geringste. De waarde van die gegevens neemt nu eenmaal sterk toe naarmate hun beschikbaarstelling sneller volgt op het gebeuren in de bedrijfshuishouding.

Onverminderd haar betekenis voor de interne verslaglegging heeft deze tendentie tot versnelling zich uitgestrekt tot de publicaties van de bedrijfsresultaten, die door het bedrijf in het verkeer worden gebracht. Zij heeft zich, ook in Nederland, gemanifesteerd in een verkorting van de tijdsduur tussen de datum van de balans en de publicatie van het jaarverslag en voorts in de tussentijdse publicatie van de resultaten. Tussen deze beide verschijnselen bestaat dit verband, dat zowel versnelling van de publicaties als verkorte periodiciteit der publicaties pas mogelijk zijn wanneer de administratie aan zulke eisen voldoet dat op korte termijn een betrouwbare verslaglegging kan worden verkregen.

In mijn prae-advies voor de Accountantsdag van 1953 heb ik dit thema nader uitgewerkt. Ik heb er daar op gewezen, dat ter bereiking van dat doel de gebruikelijke tegenstelling tussen het boeken van de dagelijkse mutaties gedurende de loop van het jaar en het vaststellen van de balans aan het einde van het jaar, moet worden opgeheven, althans verzwakt.

Balansvaststelling moet in de daartoe aanwijsbare gevallen niet langer zijn de periodieke ingreep in een overigens doorlopende administratie, doch de administratie moet op zodanige wijze worden gevoerd dat balans en resultatenrekening daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien. In de plaats van de reeks statische waarnemingen ter vaststelling van de balans treedt de dynamische waarneming van alle mutaties op zodanige wijze, dat de vroegere periodieke herzieningen worden opgevangen.

Dit alles mag als administratieve techniek aandoen, het betreft in wezen een toepassing van de bedrijfseconomische beginselen die ik in de aanvang heb ontvouwd. Wanneer men bedenkt, dat die periodieke vaststelling van de balans eigenlijk herziening van waarderingen betreft, ziet men gemakkelijk in, dat toepassing van de vervangingswaarde, via de standaardisering van de offers, tot de verlangde dynamisering van de administratie leidt. De eis tot continuele waarde-registratie krijgt aldus een nieuwe en diepere betekenis in het kader van de continue verslaglegging. Voortdurende bepaling van resultaten betekent voortdurende toepassing van de juiste waardebegrippen. De toepassing van standaardkosten, die op zichzelf reeds uitdrukking kan geven aan de vervangingswaarde en die reeds noodzakelijk is terwille van de efficiëntie-bewaking, blijkt nu ook nodig ten

behoefte van de versnelling van de administratief-technische verwerking.

Zo gezien leidt toepassing van de theorie Limperg in het administratieve beleid op natuurlijke wijze tot een resultatenbepaling op korte termijn, die aan moderne eisen voldoet.

De accountantscontrole dient met het streven naar continue en snelle verslaglegging mee te gaan. Dienaresse bij uitstek als zij is van het algemeen belang, moet zij met volledig behoud van haar betekenis voor de goedkeuring van de verslaglegging er voor zorg dragen, dat zij zich aanpast aan de eisen van de vervroegde verslaglegging. Dit betekent aanpassing van de controle aan de administratieve techniek waarlangs de dynamisering van de balans zich moet voltrekken. Voor de accountant verzwakt dan de tegenstelling tussen doorlopende controle en balanscontrole; de balanscontrole zou ten dele vervloeien tot een doorlopende controle.

Bij de hierbij optredende verschuivingen in de controle-arbeid tekenen zich diverse voordelen af, zoals de gelijkmatige bezetting in de arbeid en de mogelijkheid tot rustiger en dieper gaande analyse. Vaktechnisch rijst echter de vraag, in hoeverre deze verschuivingen en vervroegingen verantwoord zijn. Deze techniek immers betekent dat de gelijktijdigheid van verschillende waarnemingen geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven en maakt daarmee inbreuk op de van oudsher gestelde eis van simultaneïteit in de waarneming.

Ik heb gemeend te dien aanzien naar de bedrijfsbegroting te mogen verwijzen en te kunnen stellen, dat bij goede functionering van dit veelzijdig instrument, ten behoeve van de accountantscontrole de overbrugging kan worden gevonden van het tijdselement tussen de gespreide waarnemingen en dat aldus een nieuwe simultaneïteit kan worden gecreëerd.

Verwezenlijking in de praktijk

In het vorenstaande is het beeld opgeroepen van een administratie, welke, gebaseerd op de theoretische begrippen der bedrijfseconomie mede daardoor tot een verantwoording kan komen die voldoet aan de eisen van deze tijd t.a.v. het inzicht dat de verantwoording brengt en het tempo waarin ze wordt uitgebracht. Op de zoëven geschetste wijze heeft en zal de accountantscontrole zich aan deze ontwikkeling kunnen aanpassen.

Vraagt men, in hoeverre deze conceptie theorie is gebleven resp. in hoeverre zij in de praktijk werd verwezenlijkt, dan moet het antwoord luiden dat het vorenstaande niet zou zijn gezegd, indien deze methoden niet reeds in de praktijk zouden zijn ontwikkeld. De met zijn begrippen aan de uitgaafprijs verbonden boekhouder is veelal historie geworden en opgevolgd door de prospectief georiënteerde administrateur, die niet alleen openstaat voor nieuwe opvattingen in de theorie en moderne doelmatigheid in de praktijk, doch daarvan ook als de promotor optreedt.

Als neerslag van de opvattingen van het bedrijfsleven zou men het dit jaar verschenen Rapport van de Commissie Jaarverslaglegging van de vier Werkgeversverbonden kunnen beschouwen. De daarin gegeven aanbevelingen tot toepassing van de vervangingswaarde en tot het doen verrichten van accountantscontrole stemmen in het licht van het voorafgaande tot grote voldoening. De vrijwillige en organisch gegroeide aanvaarding van de aangegeven beginselen door deze kring is van niet te onderschatten betekenis.